

¡Te necesitamos!

BioReCer tiene como objetivo dar visibilidad a las peticiones y necesidades de las industrias de base biológica, esto es, las de todas las partes de la cadena de valor de un producto de base biológica. Para el éxito del proyecto, BioReCer se basa en las opiniones y aportaciones de un amplio abanico de partes interesadas. Sólo con su participación el proyecto puede influir con éxito en la transición de la economía de la UE hacia una más sostenible. Por lo tanto, haz oír tu voz y participa activamente en la "Plataforma: Bio Resources Stakeholders" (BRSP). Aquí, tu experiencia puede marcar la diferencia.

Comparte tus impresiones y experiencia con las cadenas de valor y con los productos de base biológica y comenta qué te parece su metodología de evaluación.

- ¿Qué opinión y punto de vista tienes sobre los residuos como recurso y como subproducto?
- ¿Cómo deberían adaptarse los sistemas de certificación a las cadenas de valor de base biológica?
- ¿Ves obstáculos (potenciales), oportunidades y ventajas para la bioeconomía?
- ¿Y cómo ves el papel de los responsables políticos?

Más información sobre la BRSP y cómo hacerse miembro en l: biorecer.eu/brsp

Actividades

Participar on line o de manera presencial en Grupos de Discusión, Debates, cápsulas de formación y sesiones de intercambio de ideas relacionadas con las cuatro cadenas de valor de residuos.

Participar en talleres, sesiones de formación y seminarios webs.

Participar en grupos de certificación, normalización, sostenibilidad y percepción del consumidor.

Ayudar a validar y testear las metodologías BioReCer en las cuatro cadenas de valor de residuos en España, Italia, Grecia y Suecia.

Rellenar encuestas y cuestionarios.

Mantenerse informado en las reuniones anuales, seguir los trabajos en curso y monitorizar como tus aportaciones se han incorporado al desarrollo del proyecto.

¿Qué te interesa?

Bioeconomía e Industria

- Consiga nuevos nichos de negocio.
- Encuentre redes y oportunidades de colaboración.
- Ayude a adaptar el etiquetado y la certificación que más se ajuste a sus necesidades.
- Aumente la sostenibilidad de su empresa.
- Ofrezca a sus clientes información transparente sobre materias primas de origen biológico.
- Refuerce la industria de base biológica y sea más competitivo.

Organismos de Certificación

- Participe activamente en el diseño de las directrices y normas de los sistemas de certificación biológica en función de la legislación, el comercio, el medioambiente y los aspectos sociales.
- Ayude a configurar los sistemas de certificación de los productos de base biológica y sus cadenas de valor.

Responsables Políticos

- Encuentre apoyo para alcanzar sus propios objetivos y dar forma a la economía de la UE.
- Gane influencia en la política de la UE.
- Apoye la transición hacia una bioeconomía europea circular y sostenible.

Científicos

- Acceda a cuestiones para reflexionar y oportunidades de aprendizaje en los debates y acciones de formación.
- Encuentre oportunidades de explotación.
- Aprenda más sobre la plataforma digital BioReCer (BioReCer ICT tool).

Consumidores y Asociaciones de Consumidores

- Alce su voz en la transición sostenible de la UE.
- Vea representadas sus opiniones, puntos de vista y necesidades.
- Consiga información fácil, de confianza y transparente sobre la sostenibilidad de los productos de base biológica.

biorecer.eu

Objetivos de BioReCer

Mediante el refuerzo de los sistemas de **certificación**, el proyecto BioReCer pretende aumentar la aceptación de las materias primas y productos basados en residuos biológicos por parte de la industria y los consumidores, y apoyar la competitividad de la economía europea de base biológica. BioReCer persigue la transición hacia una economía circular de base biológica a escala de la UE y, más adelante, a escala mundial, en la que se optimice el uso de la tierra y no se desperdicien recursos, y los recursos no se desperdicien. En el planteamiento de BioReCer, el valor añadido, el uso y la aceptación social de los **productos de base biológica** son esenciales. Además, la "Bio Resources Stakeholder Platform" (BRSP) del proyecto apoyará a las partes interesadas en la selección de alternativas óptimas para establecer sistemas circulares de base biológica. Alternativas óptimas para establecer sistemas circulares de base biológica que reviertan el cambio climático, restauren la biodiversidad y protejan la calidad del aire, el suelo y el agua en la UE y más allá de sus fronteras.

Desafíos

Hay varios aspectos afectan a la aceptación de los productos biológicos hechos de residuos:

- Los residuos orgánicos (agua) contienen componentes valiosos, como el carbono, y no deben desperdiciarse ya que pueden sustituir a las materias primas fósiles y servir como recursos valiosos para los productos biológicos. Sin embargo, los residuos y los de las aguas residuales suelen ser desechados e incinerados o acaban en vertederos, lo que provoca contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero.
 - Las cadenas de certificación muchas veces no están suficientemente adaptadas para los productos biológicos y sus **cadena de valor**.
 - Las certificaciones no reflejan suficientemente los beneficios medioambientales y de sostenibilidad.
 - La disponibilidad, calidad y contenido de los recursos biológicos varía en función de los cambios medioambientales (por ejemplo, la estacionalidad, el tiempo, el clima y las condiciones del suelo).
 - El actual destino para la mayoría de los recursos biológicos es un mercado de bajo valor añadido. Esto se debe a que su paso por la cadena de valor a menudo no se rastrea y no es transparente.
- El vacío de información sobre la trazabilidad sigue obstaculizando su viabilidad, su uso y su rentabilidad para la industria.
- La información sobre la trazabilidad no es accesible para las industrias de base biológica que desconocen el potencial de los recursos biológicos producidos en su región.
 - Los productos de base biológica procedentes de residuos muy a menudo se asocian a productos de baja calidad.

Solución

El Proyecto BioReCer de HORIZON Europe evaluará la cadena de valor de los bioproductos derivados de aguas residuales procedentes de la pesca, la agricultura y la silvicultura, así como de residuos orgánicos municipales (agua).

Para ello, BioReCer desarrollará métodos de evaluación adaptados a las características específicas de los sistemas de base biológica; por ejemplo, identificando e implementando indicadores sostenibles adecuados. De esta manera se garantizará un seguimiento y una trazabilidad fiables para las materias primas biológicas y su comportamiento medioambiental. Por último, BioReCer desarrollará directrices para que los productos biológicos refuercen sus actuales sistemas de certificación.

Glosario

Producto Biológico

Producto total o parcialmente derivado de la biomasa de materia prima fósil. Este producto puede ser un producto intermedio, material, producto semiacabado o final (por ejemplo: cosméticos, productos farmacéuticos/nutraceuticos, bioplásticos, alimentos y bebidas, compuestos biológicos, fertilizantes, productos médicos).

Certificación

Forma parte de las pruebas e inspecciones de un producto y de su cadena de valor, y representan una garantía (un certificado) emitida por un organismo independiente. Este certificado confirma que el producto en cuestión y su cadena de valor cumplen requisitos específicos. Estos certificados están a disposición pública, y en muchos casos los certificadores conceden etiquetas para que los consumidores lo tengan en cuenta a la hora de seleccionar su compra.

En el caso de los productos biológicos la certificación es un reto. Esto se debe a que las etiquetas y los sistemas de certificación (label and certification schemes/LCS) existentes utilizan indicadores y criterios desarrollados para materias primas tradicionales (por ejemplo, la madera) y sus aplicaciones.

Además, en comparación con las materias primas fósiles convencionales, las cadenas de valor de los recursos biológicos suelen ser largas debido a los pasos intermedios del proceso. En consecuencia, se requiere un mayor esfuerzo para supervisar toda la cadena de suministro y obtener transparencia.

BioReCer complementará los actuales sistemas de certificación incluyendo nuevos criterios para certificar la sostenibilidad, el origen y la trazabilidad de los recursos biológicos derivados de residuos, y garantizará su aplicabilidad en la UE y en todo el mundo.

Cadena de valor

Sucesión de actividades que realizan los distintos miembros de la industria de base biológica desde la producción y el procesamiento de la biomasa hasta la entrega de un producto biológico final pasando por todos los pasos intermedios.